

Journalismus unter Druck: Österreich-Ergebnisse der dritten Welle der *Worlds of Journalism Study*

**Raoul Mitterstainer^{1,2}, Ramona Meier^{1,2}, Folker Hanusch² und
Josef Seethaler¹**

¹ Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung, ÖAW und Universität Klagenfurt

² Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien

Forschungsberichte des Instituts für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung
(CMC) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Klagenfurt

Nr. 17 (2025) – Version 1.0

Gefördert aus Mittel des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, Projekt-Nr. I4912-G

Bitte bei Verwendung zitieren als: Mitterstainer, R., Meier, R., Hanusch, F., & Seethaler, J. (2025). *Journalismus unter Druck: Österreich-Ergebnisse der dritten Welle der Worlds of Journalism Study*. Forschungsberichte des Instituts für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung (CMC) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Klagenfurt, Nr. 17. DOI: 10.5281/zenodo.17160771

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz CC BY 4.0.

Inhalt

<u>JOURNALISMUS UNTER DRUCK: ÖSTERREICH-ERGEBNISSE DER DRITTEN WELLE DER WORLDS OF JOURNALISM STUDY</u>	4
ABSTRACT	4
EINLEITUNG	5
METHODISCHES VORGEHEN	6
ERGEBNISSE	7
SOZIODEMOGRAFISCHE UND BERUFLICHE PROFILE	11
ARBEITSBEDINGUNGEN	13
JOURNALISTISCHES SELBSTVERSTÄNDNIS	17
ETHISCHE EINSTELLUNGEN UND EPISTEMOLOGIEN	19
ZWISCHEN EINFLUSS UND UNABHÄNGIGKEIT	7
DRUCK UND SICHERHEIT	9
WAS HAT SICH SEIT WJS2 VERÄNDERT?	21
FAZIT	23
ZITIERTE LITERATUR	24

Journalismus unter Druck: Österreich-Ergebnisse der dritten Welle der Worlds of Journalism Study

Abstract

Zum mittlerweile dritten Mal wurde 2023 von einem Forscher:innenteam des Instituts für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der ÖAW und des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien die internationale *Worlds of Journalism Study* (WJS3) in Österreich durchgeführt. 856 österreichische Journalist:innen gaben Auskunft zu Arbeitsbedingungen, journalistischem Selbstverständnis, ethischen Grundsätzen, beruflichen Einflüssen und aktuellen Entwicklungen, die den Berufsstand zunehmend unter Druck setzen.

Das erschreckende Ergebnis: Mehr als ein Drittel der österreichischen Journalist:innen haben in den letzten Jahren erniedrigende oder hasserfüllte Äußerungen sowie öffentliche Diskreditierung ihrer Arbeit erlebt. Ein ebenso großer Anteil macht sich Sorgen um das psychische wie körperliche Wohlbefinden. Dazu kommen Zeitdruck und Ressourcenknappheit – zwei Faktoren, die von 64 bzw. 54% der Befragten als starker Einfluss auf ihre Arbeit erlebt werden, Tendenz steigend. Die höchsten Zuwachsraten sind jedoch in Bezug auf die empfundene Einflussnahme durch Vorgesetzte und Redaktionskolleg:innen zu verzeichnen, die weit mehr als ein Drittel der Befragten berichtet haben.

Auch das journalistische Selbstverständnis ändert sich. Neben der neutralen Informationsvermittlung wird inzwischen auch der Kampf gegen Desinformation zu den beiden wichtigsten Aufgaben des österreichischen Journalismus gezählt. Der Anspruch, lösungsorientierten Journalismus zu praktizieren, der auf gesellschaftliche Missstände hinweist und deren künftige Auswirkungen aufzeigt, ist ebenfalls weit verbreitet. Zudem wird der Fokus vermehrt auf die selbstständige Meinungsbildung des Publikums gelegt.

Bei den ethischen Einstellungen ist für die große Mehrheit der Journalist:innen eine strikte Selbstbindung an journalistische Ethikstandards festzuhalten. Nur eingeschränkt ist ein Relativismus zu beobachten, der ethische Flexibilität in außergewöhnlichen Situationen offenlässt.

Mit 47,3 Jahren sind die österreichischen Journalist:innen im Durchschnitt gut vier Jahre älter als noch in der Vorgängerbefragung aus dem Jahr 2014/15. Der Anteil weiblicher Journalist:innen (50,7%) ist im Berufsstand ebenso gestiegen wie der Anteil von Hochschulabschlüssen (70%).

Die meisten Journalist:innen arbeiten im Politikressort (21%), gefolgt von Feuilleton (15,2%), Chronik (14,4%) und Service/Lifestyle (12,8%). Fast zwei Drittel produzieren journalistische Inhalte mittlerweile für ein Web-Outlet, etwas mehr als die Hälfte für ein Printprodukt und immerhin 35% regelmäßig für Social Media.

Einleitung

Weltweit stehen Journalist:innen und Medienunternehmen großen Herausforderungen gegenüber. Schlagworte wie Desinformation, Vertrauensverlust, Informationsmüdigkeit, Prekarisierung und politische Abhängigkeit prägen den aktuellen journalistischen Metadiskurs und zeichnen das Bild eines „Journalismus unter Druck“. Dieser allgemeine Trend macht auch vor Österreich nicht Halt. Einsparungsmaßnahmen im redaktionellen Bereich; Einstellungen selbst traditionsreicher Medien; zunehmende Marktkonzentration; gefährdete Werbeeinnahmen der journalistischen Medien bei einem Abfluss von weit mehr als einem Drittel des Werbevolumens an einige wenige globale Plattformen; veränderte Nutzungsgewohnheiten durch den enormen Bedeutungszuwachs der sozialen Medien auch in der Informationsvermittlung; ein Mediensubventionssystem, das große Unternehmen stärker als demokratisch relevanten Journalismus begünstigt, und der Verdacht, dass politische Akteure auf einzelne Medienunternehmen durch hohe Inseratenaufträge Einfluss zu nehmen versuchen (Balluff et al., 2024; Gadringer et al., 2024; Kaltenbrunner, 2023; Seethaler, 2025) – vor diesem Hintergrund sind Medienvielfalt und Pressefreiheit in Österreich jüngst wieder vermehrt in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten gerückt (Seethaler & Beaufort, 2024). Der vorliegende Forschungsbericht zielt – basierend auf aktuellen Befragungsdaten zur Selbstwahrnehmung österreichischer Journalist:innen – darauf ab, die Auswirkungen der eben skizzierten Entwicklungen auf die journalistische Praxis zu illustrieren.

Den konzeptuellen und methodischen Rahmen der österreichischen Befragung liefert die internationale *Worlds of Journalism Study* (WJS), die zwischen 2021 und 2024 in rund 80 Ländern zum dritten Mal durchgeführt wurde. Dabei nimmt die Studie die theoretische Perspektive des diskursiven Institutionalismus ein, wonach es sich beim Journalismus um eine gesellschaftliche Institution handelt, die das Resultat diskursiver Aushandlungsprozesse ist. Hanitzsch schlüsselt das Konzept journalistischer Kultur in drei Hauptkonstituenten – institutionelle Rollenverständnisse, Epistemologien und ethische Ideologien – auf (Hanitzsch, 2007), an denen sich der Aufbau des Fragebogens maßgeblich orientiert. Dieses theoriegeleitete Befragungsinstrument grenzt die WJS von anderen Erhebungen zu Österreichs Journalismus ab und ergänzt sie (etwa Kaltenbrunner et al., 2007; 2008; 2013; 2020), während der einheitliche methodische Zugang den zeitlichen Vergleich mit der zweiten Befragungswelle der WJS 2014/15 in Österreich ermöglicht (Hanitzsch et al., 2019). Inhaltlich setzt die aktualisierte Version des WJS-Fragebogens – neben den kontinuierlich abgefragten soziodemografischen Merkmalen, Arbeitsbedingungen, Einflüssen und Konstituenten journalistischer Kultur – neue Schwerpunkte auf das Stressempfinden und die wahrgenommene Sicherheit der Journalist:innen sowie die Anwendung neuer Technologien in den Redaktionen. Damit soll den oben angesprochenen aktuellen Entwicklungen im Journalismus Rechnung getragen werden.

Wie schon die zweite Befragungswelle wurde auch die dritte dankenswerterweise vom Wissenschaftsfonds Österreich (FWF) im Rahmen eines DACH-Projektverbundes gefördert. Ebenso danken die Autor:innen des vorliegenden Berichts der Befragungsergebnisse Kim Löhmann, MSc, Mag. Kai Daniel Preibisch und Mag. Dr. Andreas Riedl, die in den ersten beiden Forschungsphasen das Projekt maßgeblich vorangetrieben haben.

Methodisches Vorgehen

Um von den Umfragedaten der WJS3 auf ganz Österreich generalisierbare Aussagen ableiten zu können, ist eine repräsentative Stichprobe nötig, die wiederum eine möglichst präzise Kenntnis der Grundgesamtheit an österreichischen Journalist:innen voraussetzt. Basierend auf dem *Medienhandbuch* und dem *Journalisten-, Medien- und PR-Index* wurde diese auf 4.200 geschätzt, womit die Journalist:innenpopulation im Vergleich zur letzten Erhebungswelle 2014/15 mit rund 4.100 (Steindl et al., 2019: 39) relativ konstant geblieben ist. WJS legt jedoch eine strikte Definition von professionellem Journalismus zugrunde. Demnach gilt als professioneller Journalist,

- „1. wer vorwiegend mit journalistischen (anstelle von administrativen, organisatorischen oder technischen) Aufgaben betraut ist,
2. wer Nachrichten, durch die eine gesellschaftliche Funktion erfüllt und ein öffentlicher Diskurs ermöglicht werden soll, auswählt, bearbeitet und veröffentlicht,
3. wer dies basierend auf professionellen Normen, Werten und Regeln tut sowie
4. wer hauptberuflich im Journalismus tätig ist.“ (Steindl et al., 2019, S. 27) Als hauptberuflich tätig gelten Personen, die zum Zeitpunkt der Erhebung mindestens 50 % ihres Einkommens aus journalistischen Tätigkeiten bezogen haben oder mindestens 19 Stunden pro Woche journalistisch tätig gewesen sind – unabhängig vom Anstellungsverhältnis. Es gingen also sowohl Festangestellte als auch Pauschalist:innen, feste Freie und freie Journalist:innen in die Grundgesamtheit ein.

Als wichtigste Erfassungseinheit dienten dabei die einzelnen Redaktionen, die folgende Kriterien erfüllen mussten, um berücksichtigt zu werden:

- Mindestredaktionsgröße von drei Personen,
- Journalistisches Angebot (Oller Alonso et al., 2019:1)
- Redaktionelle Unabhängigkeit,
- Ansprache eines generellen Publikums,
- Periodizität,
- Mindestreichweite.

Vor dem Start der Feldphase wurde ein Quotenplan entwickelt, der basierend auf Anstellungsverhältnis, Verbreitungsgrad, Eigentümerschaft, Medientyp und Redaktionsgröße eine repräsentative Stichprobe sicherstellen sollte. Die Stichprobenziehung geschah anhand einer proportional geschichteten Zufallsauswahl. Die Rekrutierung der Journalist:innen hat zwischen 27. Februar 2023 und 31. Juli 2023 stattgefunden und bestand aus mehrstufigen E-Mail-Aussendungen sowie am Quotenplan orientierten telefonischen Kontaktaufnahmen. Besonders schwierig gestaltete sich dabei die Kontaktaufnahme zu freien Journalist:innen, weshalb diese in der Stichprobe leicht unterrepräsentiert sind (Tabelle 1). Neben der Erfüllung der zuvor definierten Quotenmerkmale wurde eine Mindeststichprobengröße von 851 Journalist:innen angestrebt, die letztendlich mit 856 vollständig ausgefüllten Fragebögen leicht übertroffen wurde.

Quotenkriterium	Ausprägungen	Grundgesamtheit	Stichprobe
Anstellungsverhältnis	Angestellte Journalist:innen	87,4%	89,7%
	Freie Journalist:innen	12,6% ¹	10,3%
Verbreitungsgrad	Überregional/International	63,0%	58,8%
	Lokal/Regional	37,0%	41,2%
Eigentümerschaft ²	Privat	63,1%	59,5%
	Öffentlich	36,9%	40,5%
Medientyp	Agentur	3,5%	3,9%
	Online	2,7%	2,2%
	Rundfunk	42,4%	43,0%
	Print	51,4%	50,8%
Redaktionsgröße	Klein	24,1%	23,1%
	Mittel	25,5%	24,1%
	Groß	49,6%	52,8%

Tabelle 1: Vergleich Grundgesamtheit und Stichprobe nach Quotenkriterien (N=856)

Ergebnisse

Zwischen Einfluss und Unabhängigkeit

Der aktuelle thematische Schwerpunkt der dritten WJS-Befragungswelle lag auf dem Druck, dem Journalismus gegenwärtig ausgesetzt ist. Dieser Druck kann durch den Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf die journalistische Berichterstattung entstehen, die auf individueller, redaktioneller, organisationaler, politischer oder gesamtgesellschaftlicher Ebene angesiedelt sein können. Tabelle 2 zeigt, welchen Faktoren die österreichischen Journalist:innen selbst in der alltäglichen Ausübung ihres Berufes den größten Einfluss zuschreiben.

Keiner der abgefragten Einflussfaktoren wird von den Journalist:innen generell und in seinen Auswirkungen auf die Arbeit als übermäßig wahrgenommen. Dennoch stehen – wie schon 2014/15 – Belange journalistischer Ethik und der Zeitdruck ganz oben im Ranking der Einflussfaktoren: 65,2% bzw. 63,9% der Befragten teilen die Einschätzung eines „sehr“ oder gar „extrem starken“ Einflusses. Während die Verfügbarkeit von Ressourcen für die Berichterstattung an dritte Stelle gerückt ist und von 54,1% als die journalistische Arbeit stark beeinflussend erlebt wird, geht der Anteil der Journalist:innen, die den persönlichen Werten und Überzeugungen (48,2%) und den Möglichkeiten des Informationszugangs (39,2%) starken Einfluss zu-

¹ Schätzung basierend auf Vorgängerstudien (bspw. Kaltenbrunner et al., 2020)

² Öffentlich-rechtliche Medienangebote wurden mit staatlichen Angeboten (die Redaktion der Wiener Zeitung) zu „öffentlich“ zusammengefasst, privat-kommerzielle sowie Non-Profit-Medien unter „privat“ subsummiert.

schreiben, zurück. Die prozentuell deutlichsten Anstiege sind hingegen hinsichtlich der Wahrnehmung der Rolle der Vorgesetzten und leitenden Redakteur:innen (39,8%) als auch der Kolleg:innen zu verzeichnen: hier sind es 39,8% bzw. 35,2% im Vergleich zu lediglich 26,4% bzw. 15,4% im Jahr 2014/15, die von einem starken bis extrem starken Einfluss sprechen. Demgegenüber werden redaktionelle Leitlinie (31,8%), Eigentümer:innen (9,6%) und Geschäftsführung (12,9%) eher nachrangig gesehen.

	„extrem stark“ bzw. „stark“	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
Journalistische Ethik	65,2%	3,60	1,10	829
Zeitdruck	63,9%	3,70	0,97	846
Verfügbarkeit von Ressourcen für die Berichterstattung	54,1%	3,46	1,15	827
Meine persönlichen Werte und Überzeugungen	48,2%	3,37	1,08	836
Vorgesetzte und leitende oder beauftragende Redakteur:innen	39,8%	3,18	0,99	830
Möglichkeiten des Informationszugangs	39,2%	3,04	1,14	810
Kolleg:innen in der Redaktion	35,3%	3,08	0,96	825
Die Blattlinie beziehungsweise redaktionelle Leitlinie	31,8%	2,85	1,15	805
Medienrecht und -regulierung	30,1%	2,74	1,22	796
Publikumsforschung und Marktdaten	27,5%	2,75	1,18	819
Persönliche Beziehungen zu Quellen	21,6%	2,52	1,18	823
Feedback vom Publikum	17,8%	2,71	0,91	834
Selbstzensur	14,7%	2,30	1,10	786
Konkurrierende Medienbetriebe	13,3%	2,36	0,99	822
Geschäftsführung des Medienbetriebs	12,9%	2,10	1,11	807
Profilerwartungen	11,1%	1,91	1,13	761
Eigentümer:innen des Medienbetriebs	9,6%	1,86	1,06	771
Überlegungen in Bezug auf Werbung	9,5%	1,89	1,08	798
Interessensgruppen (NGOs und Gewerkschaften)	8,0%	2,02	1,01	810
Öffentlichkeitsarbeit/PR	7,2%	2,00	0,94	824
Kolleg:innen in anderen Medienbetrieben	6,0%	1,97	0,90	812
Polizei	5,3%	1,55	0,93	781
Freund:innen, Bekannte und Verwandte	4,4%	2,08	0,86	818
Personen aus der Wirtschaft	4,2%	1,61	0,87	804
Politiker:innen	3,6%	1,56	0,82	796
Staatliche Zensur	2,1%	1,28	0,69	773
Regierungsbeamten:innen	1,5%	1,32	0,64	780

Tabelle 2: Einflüsse auf die eigene journalistische Arbeit

Während immerhin noch gut ein Viertel der Befragten den Einfluss von Publikumsforschung und Marktdaten als „sehr“ bis „extrem stark“ einstuft (27,5%), werden die damit zusammenhängenden Profiterwartungen (11,1%) sowie Überlegungen in Bezug auf Werbung (9,5%) von wenigen Journalist:innen als relevant erachtet. Unter den politischen Einflussfaktoren ragt in der journalistischen Wahrnehmung Medienrecht und-regulierung (30,1%) heraus; unter den diversen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren fällt die Zunahme (8,0 gegenüber 2,2%) des wahrgenommenen Einflusses von NGOs und Interessengruppen auf. Beachtenswert ist, dass das Feedback vom Publikum lediglich im unteren Mittelfeld der wahrgenommenen Einflüsse liegt (17,8%) – nur knapp vor der Selbstzensur (14,7%).

Vergleicht man die wahrgenommenen Einflüsse zwischen „privaten“ und „öffentlichen“ Medien, zeigt sich, dass der von Eigentümer:innen, Geschäftsführung und Vorgesetzten in privaten Medien größer ist. Ebenso verhält es sich mit redaktioneller Leitlinie, Überlegungen in Bezug auf Werbung sowie Profiterwartungen, während sich beim Einfluss von Publikumsforschung hingegen kein Unterschied festhalten lässt. Der Vergleich zeigt außerdem, dass die journalistische Ethik sowie das Medienrecht größere Einflussfaktoren in öffentlichen Medien darstellen; insbesondere Letzteres lässt sich durch den öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF erklären. Darüber hinaus scheinen Journalist:innen in öffentlichen Medien unter größerem Zeitdruck zu stehen, was potenziell auf die Bedingungen der Fernseh- und Radioproduktion zurückzuführen ist.

Die insgesamt als eher moderat wahrgenommenen Einflüsse passen auch zur Selbsteinschätzung der eigenen journalistischen Autonomie. 70,6% (N=854) der befragten Journalist:innen gaben an, bei der Themenauswahl ihrer Geschichten „sehr“ oder „vollständig frei“ zu sein – bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung der Geschichten belief sich der Anteil gar auf 86,1% (N=852). Während die Journalist:innen sich also in ihrer Arbeit als verhältnismäßig autonom einschätzen, ist ihr Blick auf die österreichische Medienlandschaft insgesamt pessimistischer. Zwar schätzen lediglich 8,4% (N=829) die Nachrichtenmedien in Österreich als „nicht“ oder „wenig frei“ ein – für „vollständig frei“ halten sie mit 1,8% jedoch noch weniger. Der Großteil der Befragten sieht die österreichischen Medien als „teilweise“ (62,7%) oder „sehr frei“ (27%) an.

Druck und Sicherheit

Wie erwähnt, empfinden rund zwei Drittel der österreichischen Journalist:innen starken Zeitdruck. Entsprechend wenig überraschend ist der Befund, dass insgesamt 65,8% der Befragten auf einer fünfstufigen Skala angaben, in den letzten sechs Monaten „oft“ oder „sehr oft“ unter Stress gelitten zu haben – für lediglich 6,6% war das „selten“ oder „nie“ der Fall (N=853; MW=3,90; SD=0,95). Der Geschlechterunterschied ist statistisch signifikant: Journalistinnen leiden mehr unter Stress (MW=4,02; SD=0,89) als ihre männlichen Kollegen (MW=3,78; SD=0,98). Zwischen „privaten“ und „öffentlichen“ Medien scheint es hingegen keinen Unterschied zu geben, während gleichzeitig erkennbar ist, dass Journalist:innen in Leitungsfunktionen leicht gestresster sind als ihre Kolleg:innen ohne Leitungsfunktion.

Es liegt nahe, das verhältnismäßig hohe Stresslevel – neben dem zeitlichen Druck – auch mit den im Journalismus vorherrschenden Sorgen und Sicherheitsbedenken verbunden zu sehen. Die größte Sorge (Tabelle 3) besteht in Bezug auf eine Verrohung des Umgangs mit Journalist:innen, der von behördlicher Seite als nicht genug ernst genommen erlebt wird – 43,5% der Befragten stimmten dem „eher“ oder „voll und ganz“ zu. 38,2% machen sich Sorgen um ihr psychisches, 33,1% um ihr körperliches Wohlbefinden. Im Vergleich dazu ist die Sorge, den Job zu verlieren weniger weit verbreitet (14,9%).

Ich mache mir Sorgen...	Stimme „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
...dass Angriffe gegen Journalist:innen in Österreich nicht bestraft werden	43,5%	2,96	1,34	824
...um mein psychisches Wohlbefinden	38,2%	2,69	1,40	845
...um mein körperliches Wohlbefinden	33,1%	2,55	1,38	847
...in den nächsten zwölf Monaten meinen Job im Journalismus zu verlieren	14,9%	2,04	1,17	844

Tabelle 3: Mit der journalistischen Tätigkeit verbundene Sorgen

Diese Sorgen sind wohl im Zusammenhang mit konkreten Erfahrungen zu sehen, die Journalist:innen in den letzten fünf Jahren vor dem Befragungszeitpunkt gemacht haben (Tabelle 4).

In den letzten fünf Jahren erlebt:	zumindest „manchmal“	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
Öffentliche Diskreditierung Ihrer Arbeit	37,4%	2,23	1,10	854
Erniedrigende oder hasserfüllte Äußerungen	35,2%	2,42	1,01	853
Mobbing am Arbeitsplatz	15,8%	1,54	0,96	855
Andere Drohungen oder Einschüchterungsversuche	14,0%	1,60	0,84	854
Verbreitung Ihrer persönlichen Daten durch Dritte	7,3%	1,35	0,70	837
Behördliche Überwachung	5,8%	1,26	0,64	778
Sexuelle Belästigung oder sexuelle Übergriffe	5,2%	1,21	0,56	855
Rechtliche Maßnahmen gegen Sie aufgrund Ihrer Arbeit	4,7%	1,21	0,52	855
Hacking oder Sperrung von Webseiten oder Social-Media-Accounts	4,5%	1,19	0,55	850
Stalking	3,7%	1,19	0,50	850
Beschädigung von Ausrüstung	0,7%	1,07	0,29	852
Sonstige körperliche Übergriffe	0,6%	1,05	0,25	855
Festnahme oder Verhaftung	0,4%	1,01	0,15	854

Tabelle 4: Bedrohungen der psychischen und körperlichen Sicherheit

Am häufigsten betroffen sind Journalist:innen von Angriffen auf ihre Arbeit und ihre Person. Mehr als ein Drittel der Befragten gab an, in den letzten fünf Jahren zumindest „manchmal“ eine öffentliche Diskreditierung der eigenen Arbeit erlebt zu haben (37,4%). 35,2% wurden Ziel von erniedrigenden oder hasserfüllten Äußerungen. Von anderen Drohungen und Einschüchterungsversuchen berichten 14%, von der Verbreitung persönlicher Daten durch Dritte 7,3%. Behördliche Überwachung und das Sperren von Websites und Social Media-Accounts scheinen hingegen eine nachrangige Rolle im Alltag der Journalist:innen zu spielen, sollte jedoch in einem Rechtsstaat überhaupt nur in begründeten Ausnahmefällen vorkommen. Bei sexuellen Übergriffen und Mobbing zeigt sich ein hoch signifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied. So haben mehr als ein Viertel (27,3%) aller befragten Journalistinnen in den fünf Jahren vor dem Befragungszeitpunkt zumindest einmal sexuelle Belästigungen und Übergriffe erfahren müssen – bei Männern waren es im Vergleich nur 1,2%. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass Journalistinnen sich signifikant mehr Sorgen um ihre psychische und körperliche Gesundheit machen.

Soziodemografische und berufliche Profile

Wer sind nun „die“ österreichischen Journalist:innen? Im Durchschnitt sind sie 47,3 Jahre alt und damit um mehr als vier Jahre älter als zur Zeit der zweiten WJS-Welle 2014/15. Nicht verwunderlich, macht die Altersgruppe der 46- bis 55-Jährigen mit 28,2% den größten Teil der Befragten aus (Abb. 1). Der journalistische Nachwuchs ist eher schwach ausgeprägt (nur 17,9% sind unter 35 Jahre alt), während der Anteil der über 55-Jährigen fast zehn Prozent größer ist.

Abb. 1: Verteilung nach Altersgruppen (N=774)

Zum ersten Mal sind unter den Befragten Frauen und Männer etwa gleich stark vertreten (50,7% vs. 49,3%), was gegenüber der zweiten Befragungswelle 2014/15 einer Zunahme von rund 10% entspricht. Die Annahme, dass sich verstärkt Frauen dem Journalismus zuwenden, zeigt auch der Altersvergleich: Spaltet man die Altersstatistik nach Geschlecht auf, so lässt sich ein statistisch signifikanter Altersunterschied zwischen Frauen (Mittelwert [MW]=45,1; Standardabweichung [SD]=10,6) und Männern (MW=49,4; SD=11) festhalten. Dementsprechend

besitzen Frauen (MW=19,9; SD=9,8) im Durchschnitt knapp fünf Jahre weniger Berufserfahrung als Männer (MW=24,5; SD=11); der Gesamt-Durchschnitt liegt bei rund 22 Jahren.

Auch der Akademiker:innenanteil im Journalismus steigt weiterhin. Knapp 70% der Journalist:innen besitzen einen akademischen Abschluss – gegenüber 63% im Jahr 2014/15. Zum Vergleich: in der österreichischen Gesamtbevölkerung waren es im Jahr 2022 20,4% (Statistik Austria, 2022). Nahezu 50% der Befragten gaben an, einen Master-Abschluss oder Äquivalent zu besitzen, während 12,7% einen Bachelor-Abschluss aufweisen. Immerhin acht Prozent der Journalist:innen haben promoviert. 27,1% haben als höchsten Bildungsabschluss die Matura vorzuweisen, wobei davon 9,5% ein Hochschulstudium zumindest begonnen haben. Personen mit einer abgeschlossenen Lehre (2,4%) oder Pflichtschule (0,5%) stellen mittlerweile im Journalismus die Ausnahme dar (Abb. 2).

Abb. 2: Höchster Bildungsabschluss (N=829)

Ein Vergleich der geschlechterspezifischen Verteilung der formalen Bildungsabschlüsse zeigt (Tabelle 5), dass 80% der Frauen, doch nur knapp 60% der Männer einen Hochschulabschluss besitzen; an diesem Abstand hat sich gegenüber 2014/15 kaum etwas geändert (76 zu 54%). Zusammen mit dem genannten jüngeren Altersdurchschnitt bei Frauen lässt sich ein Trend zu einem zunehmend weiblichen und höher gebildeten journalistischen Nachwuchs ableiten.

	Hochschulabschluss	Kein Hochschulabschluss
Weiblich	80,1%	19,9%
Männlich	59,5%	40,5%
Gesamt	69,9%	30,1%

Tabelle 5: Hochschulabschluss und Geschlecht (N=824)

Die Betrachtung der absolvierten berufsspezifischen Ausbildungen zeigt, dass journalistische Praktika bzw. Hospitationen die am häufigsten gegebene berufliche Ausbildung darstellen – knapp die Hälfte der Befragten haben ein solches absolviert (Abb. 3). Einzelne Fortbildungskurse (41,2%), ein Hochschulabschluss mit Medienfokus (39,3%) sowie ein journalistisches Volontariat (31,9%) sind ebenfalls keine Seltenheit. Eine Journalist:innenschule haben in Öster-

reich hingegen lediglich 14,1% der Befragten besucht. Da es bei den beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten auch Überlappungen gibt, sei außerdem festgehalten, dass 31,8% der österreichischen Journalist:innen nur eine der oben angeführten Optionen absolviert haben; 27,3% haben zwei und 20% drei davon durchlaufen.

Abb. 3: Berufsspezifische Ausbildung (N=834)

Den Ergebnisteil zu soziodemografischen Merkmalen und beruflichen Profilen beschließen zwei latente Merkmale: politische und gesellschaftliche Selbsteinschätzung. Auf einem Links-Rechts-Kontinuum (0=Links, 5=Mitte, 10=Rechts) ordnen sich die Journalist:innen politisch im Durchschnitt deutlich links der Mitte ein (N=701; MW=3,6; SD=1,6), wobei sich allerdings die größte Gruppe, nämlich rund ein Viertel, genau in der Mitte sieht und knapp die Hälfte (49,1%) im mittleren Bereich der Skala zwischen 4 und 6. Frauen schätzen sich linker ein (MW=3,3; SD=1,6) als Männer (MW=3,8; SD=1,7), während Personen in Leitungsfunktionen stärker zur Mitte hintendieren. Hinsichtlich des sozialen Status verorten sich österreichische Journalist:innen auf einer Skala von 0 (ganz unten in der Gesellschaft) bis 10 (ganz oben in der Gesellschaft) in der oberen Hälfte einer hierarchisch gedachten Gesellschaft (N=785, MW=6,7; SD=1,3). Geschlechterunterschiede gibt es für dieses Merkmal nicht.

Arbeitsbedingungen

Rund drei Viertel der Befragten gab an, Vollzeit im Journalismus zu arbeiten, doch das gilt nur für etwas über zwei Drittel der Journalistinnen. Von den in Teilzeit tätigen Personen gab etwa jede fünfte Person an, eigentlich mehr Stunden arbeiten zu wollen, aber keine passende Vollzeitstelle gefunden zu haben. Nahezu alle Anstellungsverhältnisse basieren auf unbefristeten Arbeitsverträgen, doch bei Weitem nicht alle Journalist:innen befinden sich in einem Angestelltenverhältnis. 10,3% der befragten Journalist:innen gaben an, freiberuflich tätig zu sein, wobei diese Zahl im Verhältnis zur geschätzten Verteilung der Grundgesamtheit immer noch unterrepräsentiert ist (Tabelle 1). 51,6% aller Journalist:innen sind Gewerkschaftsmitglied.

Der Blick auf die Ressorts, in denen die Journalist:innen hauptsächlich tätig sind, erlaubt den Schluss auf die thematischen Schwerpunkte (Abb. 4).

Abb. 4: Ressortverteilung (N=500)

Wie schon 2014/15 ist der größte Anteil österreichischer Journalist:innen im Politikressort ihrer Redaktion tätig (21%). Dahinter folgen das Feuilleton (15,2%), das üblicherweise Kunst- und Kulturthemen behandelt, das Ressort für aktuelle Nachrichten (14,4%) sowie das Service- und Lifestyle-Ressort mit 12,8%. Mit knapp 11% liegen Sport sowie Bildungs- und Wissenschaftsthemen etwa gleich auf. 9,2% der Journalist:innen befassen sich explizit mit Wirtschaftsthemen, während sechs Prozent sich mit Themen von regionaler bzw. lokaler Reichweite beschäftigen.

Das Sport- und Wirtschaftsressort ist zu 80 bzw. 58,7% weiterhin männlich dominiert, während deutlich mehr Frauen als Männer Service- und Lifestyle-Themen (68,8%), Lokales und Regionales (63,3%) sowie Bildungs- und Wissenschaftsthemen (63%) bearbeiten (Tabelle 6).

	Weiblich	Männlich
Nachrichten/Aktuelles	50,0%	50,0%
Politik	53,4%	46,6%
Wirtschaft	41,3%	58,7%
Feuilleton	53,9%	46,1%
Lokales/Regionales	63,3%	36,7%
Bildung/Wissenschaft	63,0%	37,0%
Sport	17,0%	83,0%
Service/Lifestyle	68,8%	31,2%
Gesamt	51,6%	48,4%

Tabelle 6: Ressortverteilung und Geschlecht (N=498)

Neben der thematischen Unterteilung gibt es in Redaktionen in der Regel auch hierarchische Ordnungen, die für vorliegende Analyse in drei Abstufungen (Leitungsfunktion, Teilleitungsfunktion und keine Leitungsfunktion) erfasst wurden. Eine Leitungsfunktion (z.B. Chefredakteur:in, Chef:in vom Dienst oder Redaktionsleiter:in) haben 14,2% der Befragten inne und 20,9% üben eine Teilleitungsfunktion aus (z.B. Ressortleiter:in oder Produzent:in). Teilt man die journalistischen Ränge wiederum nach Geschlechtern auf, so wird erkennbar, dass Männer

deutlich häufiger eine leitende Rolle einnehmen als Frauen (Tabelle 7). 54,5% der Führungspositionen werden im österreichischen Journalismus von Männern übernommen. Bei den mittleren Führungsriege ist der Überhang sogar noch deutlicher: knapp 60% sind männlich. Die gestiegene Präsenz von Frauen im Journalismus und ihr höherer Bildungsgrad schlägt sich nur zaghaf in der beruflichen Position nieder.

	Weiblich	Männlich
Leitungsfunktion	45,5%	54,5%
Teilleitungsfunktion	40,9%	59,1%
Keine Leitungsfunktion	54,7%	45,3%
Gesamt	50,5%	49,5%

Tabelle 7: Rang und Geschlecht (N=782)

Das Ungleichgewicht in den Leitungsfunktionen bildet sich auch in der Einkommensverteilung ab, die jedoch der Verteilung der Hochschulabschlüsse, die Frauen deutlich häufiger aufweisen, widerspricht. Denn auch hier lässt sich in den höheren Einkommensklassen ein deutlicher Überhang von Männern erkennen und umgekehrt bei den niedrigen Einkommen ein größerer Frauenanteil (Tabelle 8). Insgesamt zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Journalist:innen in Österreich (63,8%) ein monatliches Nettoeinkommen zwischen 1.801 und 3.600 Euro beziehen.

Journalistisches Nettoeinkommen (monatlich)	Weiblich	Männlich	Gesamt
0-600 EUR	0,5%	0,5%	0,5%
601-1.200 EUR	4,6%	2,4%	3,5%
1.201-1.800 EUR	7,7%	3,0%	5,4%
1.801-2.400 EUR	28,2%	13,4%	21,0%
2.401-3.000 EUR	22,1%	21,8%	21,9%
3.001-3.600 EUR	19,2%	22,6%	20,9%
3.601-4.800 EUR	11,8%	21,0%	16,3%
4.801-6.000 EUR	4,4%	9,1%	6,7%
6.001-7.200 EUR	1,0%	4,3%	2,6%
Mehr als 7.200 EUR	0,5%	1,9%	1,2%

Tabelle 8: Einkommen und Geschlecht (N=763)

Mit Blick auf die Arbeitgeber der befragten Journalist:innen sei zunächst auf das Verhältnis der Eigentümerschaft hingewiesen. 59,5% der Journalist:innen arbeiten für ein privates Medienunternehmen (sowohl kommerzielles als auch Non-profit-Unternehmen) und 40,5% für ein öffentlich-rechtliches (ORF) oder staatliches Medium (*Wiener Zeitung*). 57,4% produzieren für ein Medium mit überregionaler Reichweite und 34,3% für ein Regionalmedium. Eine Minderheit von 6,9% ist für ein reines Lokalmedium tätig und lediglich 1,3% für ein trans- bzw. internationales Medium. Zusätzlichen Aufschluss über die Verteilung der im Befragungssample vertretenen Medienunternehmen liefert der Blick auf den historischen Medientyp des jeweiligen Arbeitgebers (Abb. 5).

Abb. 5: Historischer Medientyp (N=850)

Ein überwiegender Anteil der befragten Journalist:innen (43,5%) arbeitet für ein Medium, das historisch ein Zeitungsverlag war – und damit in der Regel eine Tageszeitung. Der nahezu gleich große Anteil von Hörfunkanbietern (40,6%) lässt sich dadurch erklären, dass der ORF, historisch gesehen, zu seiner Gründung ein Hörfunkanbieter war. Dieser bietet mittlerweile einen großen Teil der journalistischen Arbeitsplätze in mehreren Mediensektoren. Native Onlinenachrichtenanbieter – also rein webbasierte Angebote – stehen mit 2,2% am unteren Ende des Spektrums.

Anders sieht das Bild der genutzten Veröffentlichungsplattformen aus. Diese wurden vor dem Hintergrund eines zunehmend „crossmedialen Journalismus“ (Meier, 2016) individuell und nicht einander ausschließend abgefragt, da Journalist:innen in ihrer beruflichen Praxis oft unterschiedliche Verbreitungskanäle gleichzeitig bespielen müssen.

Abb. 6: Veröffentlichungsplattformen (N=772-790)

Abbildung 6 zeigt den interessanten Befund, dass die webbasierte Veröffentlichung journalistischer Inhalte mittlerweile medientypübergreifend die am weitesten verbreitete Veröffentlichungsart darstellt – 63,5% der österreichischen Journalist:innen veröffentlichen ihre Inhalte zumindest „oft“ über das Web. Mit etwas Abstand folgt der Verbreitungskanal „Print“, für den jedoch immer noch mehr als die Hälfte der Befragten (51,3%) regelmäßig produziert. An dritter Stelle folgt dann schon Social Media (35,1%), was einen weiteren Hinweis auf einen zunehmend digitalen Journalismus in Österreich liefert. Mit 30,8% produzieren knapp mehr

Journalist:innen für das Fernsehen als für das Radio (26,7%). Die Verbreitung journalistischer Inhalte über direkte Verbreitungs Kanäle erfolgt über eigene Nachrichten-Apps (24,4%), E-Mail-Newsletter (18,1%) und Messenger-Apps (4,4%). Immerhin 9,7% der Journalist:innen beteiligen sich regelmäßig an der Produktion von Podcasts.

Letztlich sei bezüglich der redaktionellen Rahmenbedingungen auf die Verwendung ausgewählter technologischer Hilfsmittel hingewiesen. Am häufigsten eingesetzt werden in Österreich Technologien zur Optimierung von Online-Inhalten; dazu gehören das Tracking von Nutzungsverhalten (N=608; 50,7%), die automatisierte Moderation von Nutzer:innenkommentaren (N=588; 20,7%), die Optimierung für die Verbreitung auf sozialen Medien (N=621; 18,4%) und die automatisierte Auswahl von Beitragsvorschlägen (N=591; 17,8%). Außerdem kommen teilweise auch Hilfsmittel für die Produktion von journalistischen Inhalten zum Einsatz wie Social-Media-Scraping-Software (N=601; 25,1%), Übersetzungssoftware (N=671; 14,2%), datenbasierte Textgenerierung (N=698; 11,3%) und automatisierte Beitragszusammenfassung (N=658; 9,3%). Große Schwankungen beim Einsatz dieser Technologien lassen sich auch durch die Unterscheidung zwischen „privaten“ und „öffentlichen“ Medien nicht finden – mit Ausnahme der Tracking-Software. Während Software zum Tracking des Nutzungsverhaltens bei nur 12,7% der Journalist:innen eingesetzt wird, die für ein „öffentliches“ Medium arbeiten, ist dies bei mehr als drei Viertel der Journalist:innen der Fall, die bei einem „privaten“ Medium angestellt sind (76,5%).

Journalistisches Selbstverständnis

Tabelle 9 zeigt, dass Journalist:innen in Österreich im Durchschnitt den größten Wert auf die klassischen journalistischen Funktionen der neutralen Informationsvermittlung legen. Dementsprechend erhält das Item „Unparteiisch beobachten“ die größte Zustimmung, liegt aber gleich auf mit dem erstmals abgefragten Item „Desinformation entgegenwirken“. 86,1% aller Befragten bewerten diese beiden Items als „extrem“ bzw. „sehr wichtig“. Damit verbunden ist der Anspruch, die „Menschen zur Meinungsbildung zu befähigen“ (84,2%). Andererseits sind sich Österreichs Journalist:innen auch ihrer Analysefunktion bewusst, was sich etwa in den hohen Zustimmungswerten zu den Items „Aktuelles Geschehen einordnen und analysieren“ (79,2%) sowie „Zukünftige Auswirkungen aktueller Ereignisse aufzeigen“ (71,5%) äußert.

Ebenfalls prominent vertreten sind stärker „aktivistisch“ orientierte journalistische Herangehensweisen. So erachten es 72,7% der österreichischen Journalist:innen als „extrem“ beziehungsweise „sehr wichtig“, „gesellschaftliche Missstände zu beleuchten“, 65,9% bemühen sich, „auf mögliche Lösungen für gesellschaftliche Probleme hinzuweisen“, 57,3% wollen „zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen“ und immerhin 52,9% „Frieden und Toleranz fördern“. Um die zwei Drittel der Befragten legen Wert darauf, „Geschichten zu erzählen, die das Publikum emotional berühren“ (67,6%), „das Publikum zu bilden“ (64,2%) und „Inhalte anzubieten, die ein möglichst großes Publikum anziehen“ (60%).

	Anteil „extrem“ bzw. „sehr wichtig“	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
Unparteiisch beobachten	86,1%	4,37	0,91	850
Desinformation entgegenwirken	86,1%	4,37	0,89	851
Informationen vermitteln, die Menschen zur Meinungsbildung befähigen	84,2%	4,30	0,87	853
Aktuelles Geschehen einordnen und analysieren	79,2%	4,16	1,02	852
Gesellschaftliche Missstände beleuchten	72,7%	3,98	1,02	847
Zukünftige Auswirkungen aktueller Ereignisse aufzeigen	71,5%	3,86	1,00	850
Geschichten erzählen, die das Publikum emotional berühren	67,6%	3,89	1,03	851
Auf mögliche Lösungen für gesellschaftliche Probleme hinweisen	65,9%	3,79	1,02	847
Das Publikum bilden	64,2%	3,78	0,95	840
Rat, Orientierung und Hilfestellung für den Alltag bieten	60,8%	3,66	1,11	847
Inhalte anbieten, die ein möglichst großes Publikum anziehen	60,0%	3,71	1,08	847
Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen	57,3%	3,60	1,06	837
Die Mächtigen kontrollieren	57,0%	3,54	1,29	836
Frieden und Toleranz fördern	52,9%	3,52	1,11	830
Randgruppen und Minderheiten eine Stimme geben	52,6%	3,52	1,06	846
Den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Ansichten zu artikulieren	50,1%	3,40	1,12	847
Unterhaltung und Entspannung bieten	44,1%	3,25	1,21	847
Menschen zur Teilhabe am politischen Geschehen motivieren	40,4%	3,12	1,21	842
Bemühungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit unterstützen	34,6%	3,01	1,16	831
Für sozialen Wandel eintreten	31,3%	2,93	1,18	819
Die öffentliche Meinung beeinflussen	11,9%	2,33	1,04	812
Die nationale Entwicklung unterstützen	13,9%	2,32	1,09	799
Die politische Tagesordnung bestimmen	7,6%	1,98	1,01	819
Regierungspolitik unterstützen	0,7%	1,27	0,57	827
Ein positives Bild der Regierung vermitteln	0,7%	1,21	0,54	828

Tabelle 9: Berufliches Rollenverständnis

Auffallend ist die deutliche Zunahme der Bedeutung der Kontrollfunktion. Während in der aktuellen Befragung 57,3% der Journalist:innen es als „extrem“ oder „sehr wichtig“ erachten,

„die Mächtigen zu kontrollieren“, waren in der Vorgängerbefragung 45,4% bzw. 38,8% der Befragten der Ansicht, dass es wichtig sei, die Regierung bzw. die Wirtschaft zu kontrollieren. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten befindet es heute zudem für wichtig, „Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten zu artikulieren“, was insbesondere für die Repräsentation von Randgruppen und Minderheiten relevant ist. Direkte Einflussnahme auf die öffentliche Meinung (11,9%) bzw. die politische Agenda (7,6%) auszuüben, wollen hingegen nur wenige. Nahezu gänzlich unwichtig – und damit Schlusslichter im Ranking journalistischer Rollenverständnisse – sind Bemühungen zur Unterstützung der Regierungspolitik.

Ethische Einstellungen und Epistemologien

82,3% der österreichischen Journalist:innen stimmen „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu, dass, „was im Journalismus ethisch vertretbar ist“, ausnahmslos „immer durch professionelle Standards bestimmt werden“ sollte (Tabelle 10), was einen Rückgang von fast 12% gegenüber 2014/15 darstellt. Diese – überwiegende, wenngleich rückläufige – strikte Auslegung journalistischer Ethikstandards wird allerdings zum Teil auch dadurch relativiert, dass „außergewöhnliche Umstände“ (40,4%) sowie die „konkrete Situation“ (32,7%) potenziell einen Einfluss auf das ethische journalistische Handeln haben.

Was im Journalismus ethisch vertretbar ist...	Stimme „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
...sollte immer durch professionelle Standards bestimmt werden, unabhängig von der Situation	82,3%	4,1	1,0	831
...sollte durch professionelle Standards bestimmt werden, es sei denn, außergewöhnliche Umstände erfordern es	40,4%	2,9	1,3	805
...hängt von der konkreten Situation ab	32,7%	2,6	1,3	823
...sollte im eigenen Ermessen liegen	12,4%	1,9	1,1	832

Tabelle 10: Ethische Einstellungen

An die grundsätzliche ethische Ausrichtung anknüpfend, wurde auch die Positionierung zu ausgewählten kontroversen journalistischen Methoden abgefragt (Tabelle 11). Bei den meisten abgefragten Methoden gibt es seitens der österreichischen Journalist:innen eine grundsätzliche Ablehnung, was sich mit der überwiegend verbreiteten strikten Auslegung von Ethikstandards deckt. So sehen mehr als 90% der Befragten es als unter keinen Umständen gerechtfertigt an, „Geld von Informationsquellen anzunehmen“ oder „Inhalte mit Werbecharakter zu produzieren und als Journalismus auszugeben“. Jede Form der Geschenkkannahme, die Bezahlung für vertrauliche Informationen, das Vorgeben einer falschen Identität und die Veröffentlichung von unbestätigten Informationen wird von deutlich mehr als der Hälfte (und bis zu

80%) der Befragten abgelehnt. Am ehesten sind die Journalist:innen bereit, versteckte Aufnahmegeräte, „persönliches Material einflussreicher Personen“ und „vertrauliche Unternehmens- oder Regierungsdokumente“ ohne Zustimmung zu verwenden.

	Unter keinen Umständen gerechtfertigt	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
Geld von Informationsquellen annehmen	97,9%	1,02	0,14	855
Inhalte mit Werbecharakter produzieren und als Journalismus ausgeben	93,7%	1,07	0,26	854
Persönliches Material gewöhnlicher Personen ohne deren Zustimmung verwenden	87,6%	1,13	0,34	853
Geschenke, Produkte oder Dienstleistungen von Informationsquellen annehmen	80,4%	1,20	0,41	855
Menschen für vertrauliche Informationen bezahlen	68,4%	1,32	0,47	854
Sich als jemand anderes ausgeben	58,4%	1,42	0,50	854
Berichte mit noch unbestätigten Informationen veröffentlichen	54,4%	1,46	0,50	853
Versteckte Aufnahmegeräte verwenden	40,6%	1,61	0,51	853
Persönliches Material einflussreicher Personen ohne deren Zustimmung verwenden	40,6%	1,61	0,52	855
Vertrauliche Unternehmens- oder Regierungsdokumente ohne Erlaubnis verwenden	25,4%	1,83	0,55	853

Tabelle 11: Ablehnung umstrittener Recherchemethoden

Als eine der wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen zur Wissensproduktion entscheidet der Journalismus maßgeblich, wie mit Informationen umgegangen wird, diese verarbeitet und in weiterer Folge der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die damit zusammenhängenden epistemologischen Standpunkte sind in Tabelle 12 zu sehen. Sie zeigt, dass die österreichischen Journalist:innen eine hohe Faktenbindung für zentral erachten – diese zeigt sich für 94% der Befragten auch darin, „das Publikum darauf aufmerksam zu machen, wenn eine Quelle Falsches behauptet“. Die von 82,6% bzw. 65,4% „voll und ganz“ bzw. „eher“ geteilten Überzeugungen, dass „Fakten für sich selbst sprechen“, und dass es „möglich ist, die objektive Realität in der Berichterstattung abzubilden“, sprechen für den ungebrochenen Stellenwert des „Objektivitätsideals“ im österreichischen Journalismus. Dennoch stimmen 57,8% der Leitlinie zu, dass zum Verständnis der Fakten „Interpretation notwendig“ ist; 37,9% sind davon überzeugt, dass man dabei den eigenen Standpunkt transparent machen sollte – zumal 28,2% meinen, dass es „Journalist:innen nicht möglich ist, ihre persönlichen Überzeugungen aus der Berichterstattung herauszuhalten“.

Erwähnenswert ist, dass immerhin 26,3% der befragten Journalist:innen „voll und ganz“ bzw. „eher“ die Aussage zustimmen, dass die „Wahrheit zwangsläufig von den Mächtigen geprägt“ wird. Geringere Bedeutung wird der Intuition zugesprochen zu „wissen, wie die Geschichte am Ende aussehen wird (23%); 14,7% sind der Meinung, dass es nur „richtig oder falsch und nichts dazwischen“ gäbe, und 11,1% vertrauen ihrem „Bauchgefühl“. Am Ende des Spektrums (7,6%) steht die Überzeugung, dass man „Teil einer Community“ sein sollte, „um diese treffend beschreiben zu können“.

	Stimme „voll und ganz“ bzw. „eher“ zu	Mittelwert (1-5)	Standardabweichung	N
Sie sollten das Publikum darauf aufmerksam machen, wenn eine Quelle Falsches behauptet	94,0%	4,54	0,73	818
Sie sollten die Fakten für sich selbst sprechen lassen	82,6%	4,01	0,84	829
Es ist möglich, die objektive Realität in der Berichterstattung abzubilden	65,4%	3,56	1,04	813
Um Fakten zu verstehen, ist Interpretation notwendig	57,8%	3,35	1,2	802
Sie sollten ihren eigenen Standpunkt in ihrer Berichterstattung transparent machen	37,9%	2,85	1,34	809
Es ist Journalist:innen nicht möglich, ihre persönlichen Überzeugungen aus der Berichterstattung herauszuhalten	28,2%	2,62	1,11	823
Die Wahrheit wird zwangsläufig von den Mächtigen geprägt	26,3%	2,43	1,18	810
Sie sollten intuitiv wissen, wie die Geschichte am Ende aussehen wird	23,0%	2,4	1,14	819
Es gibt nur richtig oder falsch und nichts dazwischen	14,7%	1,61	0,87	824
Sie sollten bei der Entscheidung über wahr oder falsch ihrem Bauchgefühl vertrauen	11,1%	1,97	1,02	823
Sie sollten Teil einer Community sein, um diese treffend beschreiben zu können	7,6%	1,91	0,94	823

Tabelle 12: Epistemologien

Was hat sich seit WJS2 verändert?

Die hier präsentierten Ergebnisse basieren auf der dritten WJS-Erhebungswelle (WJS3), die in Österreich 2023 durchgeführt wurde. Wie eingangs erwähnt, erlaubt die methodische Kontinuität den Vergleich mit der zweiten WJS-Erhebungswelle (WJS2), die in Österreich 2014/15 durchgeführt worden ist.

Im Vergleich zu WJS2 ist der Altersdurchschnitt österreichischer Journalist:innen um vier Jahre von 43 auf 47,3 angestiegen. Auch das Geschlechterverhältnis hat sich deutlich verändert: von einem Frauenanteil von 40,8% zu einer weiblichen Mehrheit von 50,7% – zumindest in der Stichprobe. Außerdem sind Journalist:innen heute durchschnittlich höher gebildet: der Anteil von Hochschulabschlüssen stieg seit der letzten Befragungswelle um 7% auf 70% an, bei Frauen sogar auf 80%. Der Anteil von Frauen an Leitungs- und Teilleitungspositionen ist erstmals über 40% gestiegen.

Auch das journalistische Rollenselbstverständnis hat sich seit WJS2 in einigen Aspekten gewandelt. Während neutrale Informationsvermittlung mit dem Ziel, Menschen zur Meinungsbildung zu befähigen, immer noch als die wichtigste journalistische Aufgabe gesehen wird, verbinden Journalist:innen heute damit den Anspruch, Desinformation entgegenzuwirken. Parallel dazu zeichnet sich ein Trend zu einem stärker interpretativen Journalismus ab, der aktuelles Geschehen einordnen und analysieren möchte – ein Trend, der durch zwei erstmals abgefragte Aspekte verstärkt wird, nämlich „zukünftige Auswirkungen aktueller Ereignisse aufzeigen“ und „Geschichten erzählen, die das Publikum emotional berühren“. Dazu kommt eine steigende Tendenz, „die Mächtigen zu kontrollieren“, was zumindest teilweise mit den politischen Entwicklungen der letzten Jahre in Verbindung gebracht werden kann. Den Bemühungen um selbstbestimmte Meinungsbildung und -artikulation des Publikums steht ein Rückgang direkter interventionistischer Motive gegenüber: Die aktive Beeinflussung der politischen Tagesordnung oder der öffentlichen Meinung wird weniger oft verfolgt. Der ethische Absolutismus ist in WJS3 geringer ausgeprägt als noch 2014/15.

Während Zeitdruck und Ressourcenknappheit ihren Vorsprung bei den wahrgenommenen Einflüssen weiter ausbauen und sowohl Vorgesetzte als auch Kolleg:innen in der eigenen Redaktion am stärksten im Ranking zugeschriebener Einflussnahmen zulegen, verlieren Eigentümer:innen, die redaktionelle Leitlinie und persönliche Beziehungen zu Informant:innen in den Augen der Journalist:innen seit 2014/15 an Einfluss. Dies gilt auch für den Informationszugang, ethische Regelungen und persönliche Werte. Ein Rückgang im wahrgenommenen Einfluss durch das Feedback des Publikums steht dem Befund gegenüber, dass Publikumsforschung und Marktdaten einflussreicher erlebt werden. Unter den staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren üben insbesondere NGOs und andere Interessengruppen in der Wahrnehmung der Befragten deutlich mehr Einfluss auf die journalistische Tätigkeit aus als vor acht Jahren – mutmaßlich, weil diese Akteure mittlerweile durch eigene Medienarbeit vermehrt selbst in den öffentlichen Diskurs eingreifen.

Veränderungen in Bezug auf Epistemologien, Sorgen und Sicherheitsbedenken und das damit verbundene Stressempfinden können nicht sichtbar gemacht werden, da die entsprechenden Items in WJS3 zum ersten Mal erhoben wurden.

Fazit

Vor dem Hintergrund tiefgreifender Transformationsprozesse, die den Journalismus weltweit mittlerweile seit Jahren vor neue Herausforderungen stellen, liefert der vorliegende Forschungsbericht neue Befunde zur Situation der österreichischen Journalist:innen. Der zunehmend weibliche, höher gebildete und älter gewordene Berufsstand hält einerseits an klassischen journalistischen Rollenbildern der neutralen Informationsvermittlung fest, doch haben die Bekämpfung von Desinformation, die Unterstützung selbstbestimmter Meinungsbildung und Analyse- und Einordnungsleistungen als zentrale Aspekte des Selbstverständnisses an Bedeutung gewonnen. Die strikte Einhaltung ethischer Berufsstandards hat unter österreichischen Journalist:innen hingegen abgenommen. Den größten Einfluss auf die journalistische Arbeit weisen weiterhin knappe Zeit- und Recherchere Ressourcen auf. Sorgen um das eigene psychische und körperliche Wohlbefinden sind im österreichischen Journalismus keine Seltenheit mehr – ebenso wie Erfahrungen mit hasserfüllten und diskreditierenden Äußerungen.

Letztlich sei auf grundlegende Limitationen bezüglich der Aussagekraft der berichteten Befunde hingewiesen. Die Nutzung von Umfragedaten bietet den methodischen Vorteil, die Erfahrungen der wichtigsten Akteur:innen im Journalismus – den Journalist:innen selbst – zu evaluieren. Die individuelle Wahrnehmung muss jedoch der Realität, soweit objektivierbar, nicht immer spiegelbildlich entsprechen – im Gegenteil. Vor allem ergibt sich durch die Abhängigkeit von den Selbstangaben das Risiko von Verzerrungseffekten wie etwa der sozialen Erwünschtheit. Ein solches Antwortverhalten ist in Umfragen insbesondere bei heikleren Fragen – wie etwa zur politischen Einstellung – häufig zu beobachten.

Dieser Forschungsbericht reiht sich ein in eine Reihe von deskriptiven Länderberichten, die auf der Grundlage der dritten Erhebungswelle der WJS erstellt wurden (Loosen et al., 2023; Wyss et al., 2024). Diese stellen die Ausgangspunkte dar, an die Folgestudien mit vertiefenden und vergleichenden Analysen auf Basis der globalen WJS3-Daten anknüpfen können.

Zitierte Literatur

- Balluff, P., Eberl, J.-M., Oberhänsli, S. J., Bernhard-Harrer, J., Boomgaarden, H. G., Fahr, A., & Huber, M. (2024). The Austrian political advertisement scandal: Patterns of “journalism for sale”. *The International Journal of Press/Politics*, (online first). DOI: 10.1177/19401612241285672
- Gadringer, S., Sparviero, S., Trappel, J., & Colaceci, A. (2024). *Digital News Report 2024: Detail-ergebnisse für Österreich*. Universität Salzburg. DOI: 10.5281/zenodo.11546856
- Hanitzsch, T. (2007). Journalismuskultur: Zur Dimensionierung eines zentralen Konstrukts der kulturvergleichenden Journalismusforschung. *M&K Medien & Kommunikationswissenschaft*, 55(3), 372-389.
- Hanitzsch, Z., Seethaler, J., & Wyss, V. (Hrsg.) (2019). *Journalismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Springer.
- Kaltenbrunner, A. (2022). Scheinbar transparent IV: Die Inserate der Bundesregierung in Österreichs Tageszeitungen und deren Onlinemedien 2022/2023. Eine Analyse und ein Ausblick. Medienhaus Wien. https://www.mhw.at/uploads/1/4/5/2/145228725/scheinbar_transparent_iv_medienhaus_wien_3_.pdf
- Kaltenbrunner, A., Karmasin, M., Kraus, D., & Zimmermann, A. (2007). *Der Journalisten-Report*. Facultas.WUV.
- Kaltenbrunner, A., Karmasin, M., Kraus, D., & Zimmermann, A. (2008). *Der Journalisten-Report II. Österreichs Medienmacher und ihre Motive*. Facultas.
- Kaltenbrunner, A., Karmasin, M., Kraus, D., & Zimmermann, A. (2013). *Der Journalisten-Report IV: Medienmanagement in Österreich*. Facultas.
- Kaltenbrunner, A., Lugschitz, R., Karmasin, M., Luef, S., & Kraus, D. (2020). *Der österreichische Journalismus-Report: Eine empirische Erhebung und eine repräsentative Befragung*. Facultas.
- Loosen, W., Garmissen, A. V., Bartelt, E., & Olphen, T. V. (2023). *Journalismus in Deutschland 2023: Aktuelle Befunde zu Situation und Wandel*. (Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts, 68). Verlag Hans-Bredow-Institut. <https://doi.org/10.21241/ssoar.89555>
- Meier, K. (2016). Crossmedialität. In K. Meier & C. Neuberger (Hrsg.), *Journalismusforschung* (S. 201-226). Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783845271422>
- Oller Alonso, M., Shapiro, I., Andresen, K., Anika, M., De Maio, M., Hamada, B., Hanusch, F., Hollings, J., Kolbeins, G. H., Hughes, S., Manda, L. Z., Mbozi, P., & Spyridou, L.-P. (2019). Defining the Worlds of Journalism Study sample. WJS3 Working Paper. https://worldsofjournalism.org/wpcontent/uploads/2020/01/WJS3_Definitions_working_paper.pdf.
- Seethaler, J. (2025). Austria: Losing long-term media market stability. In A. K. Schapals & C. Pentzold (Hrsg.), *Media compass: A companion to international media landscapes* (pp. 8-17). Wiley.
- Seethaler, J., & Beaufort, M. (2024). *Monitoring media pluralism in the digital era. Country report: Austria*. Florenz: European University Institute. DOI: [10.2870/98299; https://hdl.handle.net/1814/76993](https://hdl.handle.net/1814/76993)

-
- Statistik Austria. (2022). *Bildungsstand der Bevölkerung*. <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/bildungsstand-der-bevoelkerung>.
- Steindl, N., Lauerer, C. & Hanitzsch, T. (2019). Die methodische Anlage der Studie. In T. Hanitzsch, J. Seethaler & Wyss, V. (Hrsg.), *Journalismus in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (S. 25-50). Springer.
- Wyss, V., Schäfer, L., Dingerkus, F., & Keel, G. (2024). *ZHAW-Studie: Journalist:innen in der Schweiz: wer sie sind, wie sie arbeiten und was sie plagt*. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. <https://digitalcollection.zhaw.ch/items/fce3af4f-b027-446f-9fc6-973176e6342b>